

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PERSPECTIVAS FUTURAS

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND ITS CONTRIBUTION TO DRUG DEVELOPMENT: HISTORICAL EVOLUTION AND FUTURE PERSPECTIVES

Hellem Karine Araújo BESERRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3635-5319>

Instituto Educacional Santa Catarina (IESC FAG)

E-mail: hellem.253361@iescfag.edu.br

Vitoria Hellem de Almeida CAETANO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1392-5680>

Instituto Educacional Santa Catarina (IESC FAG)

E-mail: vitoriah.a.c@gmail.com

Analice M. F. FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>

Instituto Educacional Santa Catarina (IESC FAG)

E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

Resumo

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma ferramenta estratégica na indústria farmacêutica, especialmente no desenvolvimento de novos medicamentos. Este estudo teve como objetivo analisar criticamente a aplicação da IA nesse setor, destacando suas contribuições, desafios e perspectivas futuras. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica, com base em artigos científicos nacionais e internacionais que abordam o uso da IA na descoberta de fármacos, processos industriais e tomada de decisão clínica. Os resultados evidenciam que a IA tem potencial para otimizar etapas críticas do desenvolvimento farmacêutico, como a identificação de alvos terapêuticos, triagem de compostos e modelagem molecular, contribuindo para a redução de custos e do tempo de pesquisa. Além disso, observou-se sua aplicação crescente em áreas como medicina personalizada, reposicionamento de fármacos e manufatura farmacêutica. Entretanto, o estudo também identificou desafios relevantes, incluindo a dependência de dados de alta qualidade, limitações na interpretabilidade dos modelos e dificuldades de integração com sistemas biológicos complexos. Ademais, aspectos regulatórios e éticos, como viés algorítmico, proteção de dados e validação de sistemas, destacam-se como fatores essenciais para a aplicação segura da IA na saúde. Conclui-se que, embora promissora, a consolidação da inteligência artificial na indústria farmacêutica depende da integração entre avanços tecnológicos, regulamentação adequada e desenvolvimento científico, visando garantir sua efetividade e segurança no desenvolvimento de novas terapias.

Palavras-chave: Inteligência artificial. Indústria farmacêutica. Descoberta de fármacos. Desenvolvimento de medicamentos. Inovação tecnológica.

Abstract

Artificial intelligence (AI) has emerged as a strategic tool in the pharmaceutical industry, particularly in the development of new drugs. This study aimed to critically analyze the application of AI in this sector, highlighting its contributions, challenges, and future perspectives. The research was conducted through a bibliographic review, based on national and international scientific

articles addressing the use of AI in drug discovery, industrial processes, and clinical decision-making. The results indicate that AI has the potential to optimize critical stages of pharmaceutical development, such as target identification, compound screening, and molecular modeling, contributing to cost reduction and shorter research timelines. Furthermore, its growing application in areas such as personalized medicine, drug repurposing, and pharmaceutical manufacturing was observed. However, the study also identified relevant challenges, including dependence on high-quality data, limitations in model interpretability, and difficulties in integrating complex biological systems. In addition, regulatory and ethical aspects, such as algorithmic bias, data protection, and system validation, stand out as essential factors for the safe application of AI in healthcare. It is concluded that, although promising, the consolidation of artificial intelligence in the pharmaceutical industry depends on the integration of technological advances, appropriate regulation, and scientific development, aiming to ensure its effectiveness and safety in the development of new therapies.

Keywords: Artificial intelligence. Pharmaceutical industry. Drug discovery. Drug development. Technological innovation.

INTRODUÇÃO

O conceito de inteligência tem sido discutido de forma ampla ao longo da história, sendo objeto de discussão por diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia e a neurociência. Com o avanço científico e tecnológico, seu conceito passou a ser reinterpretado à luz da capacidade de sistemas computacionais em simular processos cognitivos humanos, dando origem ao que se conhece atualmente como inteligência artificial (IA), tecnologia baseada em modelos computacionais capazes de aprender, raciocinar e tomar decisões a partir de dados (Deng *et al.*, 2021).

Segundo Gardner, a inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos relevantes em determinado contexto sociocultural, evidenciando a relação entre cognição e adaptação. Nesse cenário, a IA representa uma extensão desse conceito ao ambiente computacional, permitindo a simulação de processos decisórios complexos (Gardner, 1995 *apud* Novikobas; Lamari, 2020).

Desde suas primeiras formulações teóricas, como o teste de Turing na década de 1950 até os modernos sistemas baseados em aprendizado de máquina e redes neurais profundas, a IA tem evoluído de forma significativa, ampliando sua aplicação em diversos setores, especialmente na área da saúde (Mijwel, 2015).

De forma paralela, a indústria farmacêutica consolidou-se como um dos principais pilares da inovação em saúde, com marcos históricos como a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928, que revolucionou o tratamento de infecções bacterianas e impulsionou o desenvolvimento industrial de medicamentos (Santesmases e Gradmann 2011).

Porém, desde o início o processo de descoberta e desenvolvimento de novos fármacos é caracterizado por elevada complexidade, altos custos e longos períodos de pesquisa, frequentemente superior a dez anos, além de apresentar altas taxas de insucesso em fases pré-clínicas e clínicas. É por isso que a inteligência artificial tem se consolidado como uma ferramenta estratégica, sendo aplicada em etapas como triagem virtual de compostos, modelagem molecular e identificação de alvos terapêuticos (Gupta *et al.*, 2021; Kumar *et al.*, 2021).

Um exemplo de evolução no que tange à descoberta de novos fármacos destaca-se o AlphaFold, modelo capaz de prever estruturas tridimensionais de proteínas com alta

precisão, contribuindo diretamente para a identificação de alvos terapêuticos e acelerando o processo de descoberta de medicamentos (Ren *et al.*, 2022).

Empresas do setor têm utilizado IA generativa para o desenvolvimento de novos compostos como a Insilico Medicine (2026), que aplicou algoritmos de aprendizado profundo para identificar e desenvolver candidatos a fármacos em um período significativamente reduzido em comparação aos métodos tradicionais (Ren *et al.*, 2022).

Apesar dos avanços observados, a utilização da IA ainda apresenta desafios significativos, como a dependência de grandes volumes de dados de qualidade, limitações na interpretação dos resultados gerados pelos algoritmos e barreiras relacionadas à sua implementação no contexto industrial. Dessa forma, torna-se essencial discutir não apenas seus benefícios, mas também suas limitações e implicações éticas e científicas (Roda, 2022).

A relevância deste estudo fundamenta-se na necessidade de compreender criticamente como a IA tem sido incorporada à indústria farmacêutica: não apenas como um recurso inovador, mas como um elemento estratégico para aumentar a eficiência, reduzir custos e elevar as taxas de sucesso no desenvolvimento de fármacos.

A aplicação dessas tecnologias possui impacto direto na qualidade de vida da população, ao possibilitar o desenvolvimento mais rápido de terapias eficazes e personalizadas. Assim, este estudo tem como objetivo analisar criticamente o papel da inteligência artificial na indústria farmacêutica, com ênfase em sua contribuição para o desenvolvimento de novos medicamentos.

O presente estudo apresenta uma análise da utilização da inteligência artificial na indústria farmacêutica, abordando suas aplicações no desenvolvimento de medicamentos, os desafios relacionados à sua implementação e as perspectivas para sua consolidação no setor.

METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão bibliográfica descritiva e exploratória, com uma abordagem qualitativa. O objetivo é analisar como a inteligência artificial é aplicada na indústria farmacêutica e suas contribuições para o desenvolvimento de medicamentos.

A pesquisa foi realizada nas bases PubMed, SciELO, Google Acadêmico e ScienceDirect. Como critérios de inclusão, foram selecionados 47 estudos publicados, preferencialmente, entre 2011 e 2026, em português e inglês, que abordassem a aplicação da inteligência artificial no contexto farmacêutico, incluindo processos de descoberta, desenvolvimento, ensaios clínicos e produção de medicamentos. Foram excluídos 21 trabalhos que não apresentavam relação direta com o tema ou que possuíam abordagem superficial ou desatualizada.

O processo de seleção dos estudos foi feito em etapas, começando pela leitura de títulos e resumos para uma triagem inicial, seguida pela leitura completa dos artigos potencialmente relevantes.

A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, permitindo a identificação dos principais avanços, aplicações e desafios associados ao uso da inteligência artificial na indústria farmacêutica. Além disso, buscou-se integrar diferentes perspectivas, incluindo aspectos técnicos, industriais, éticos e regulatórios, a fim de proporcionar uma compreensão abrangente do tema.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou a sistematização do conhecimento existente na literatura, contribuindo para a análise crítica do impacto da

inteligência artificial no desenvolvimento de novos fármacos e nas transformações da indústria farmacêutica.

REVISÃO DE LITERATURA

A indústria farmacêutica consolidou-se entre o final do século XIX e o início do século XX como um dos principais pilares da inovação em saúde, impulsionada por descobertas marcantes, como a penicilina, que transformaram a abordagem terapêutica de diversas doenças infecciosas ao tornar tratáveis patologias anteriormente consideradas de difícil controle (Santesmases e Gradmann 2011).

A partir desse marco o setor farmacêutico se consolidou como responsável pela pesquisa, desenvolvimento e comercialização de medicamentos, desempenhando papel essencial na melhoria das condições de saúde da população (Santesmases e Gradmann 2011).

Porém, seu principal problema se mantém no processo de pesquisar e desenvolver um novo composto até resultar em um novo fármaco, que permanece altamente complexo, dispendioso e demorado, com alto valor de investimento e com elevadas taxas de insucesso, especialmente nas fases clínicas. Estima-se que o tempo necessário para que um composto percorra todas as etapas, desde a descoberta até a aprovação para uso clínico, ultrapasse uma década, com custos que podem atingir bilhões de dólares (Kumar *et al.*, 2021).

Um trabalho publicado no *Jama Internal Medicine* pelos pesquisadores Vinay Prasad (universidade de ciência e saúde de Oregon) e Shan Mailankody (centro de câncer sloan kattering) revelou o valor estimado que foi investido em fármacos oncológicos de empresas do ramo, desde suas pesquisas e desenvolvimento até seus resultados favoráveis para entrada no mercado. Analisando os relatórios financeiros dessas empresas entre 2006 e 2016 os resultados oscilaram entre 159 milhões de dólares e 1,95 bilhões de dólares o que configuram um cenário desafiador, caracterizado por baixa eficiência e elevado custo. Esse fator tem impulsionado a busca por abordagens tecnológicas capazes de otimizar o processo de descoberta de fármacos e sua integração a indústria (Prasad e Mailankody, 2017).

É diante desse impasse de discrepância entre necessidade e tempo que a inteligência artificial (IA) emergiu como uma ferramenta estratégica, sendo definida como conjunto de tecnologias que permite aos computadores executar uma variedade de funções avançadas de modo quase autônomo com competências de funções cognitivas semelhante aos humanos, como: aprendizagem, raciocínio, análise de dados, planejamento, etc. (Roda, 2022).

Sua principal contribuição reside na capacidade de processar grandes volumes de informações, identificar padrões complexos e gerar previsões com maior rapidez e precisão, características particularmente relevantes no ambiente farmacêutico pois diminui o tempo para encontrar a molécula ideal para a patologia pesquisada otimizando os testes futuros. (Paul *et al.*, 2021)

Sua resolução de problemas é umas das principais características implantadas nas indústrias, que funciona coletando informações por meio de entradas fornecidas por humanos e sensores e em seguida compara com as informações fornecidas que já estão armazenadas no computador para determinar a importância da entrada fornecida (Roda, 2022).

Sendo considerada um dos sistemas mais progressivos da era atual ela se encontra presente em vários setores mercantil e administrativo e sobretudo na saúde. Em

2011, estimativas associadas à IBM e estudos sobre big data na área da saúde indicaram que o volume de dados gerados no setor alcançava aproximadamente 150 exabytes, o equivalente a mais de 150 bilhões de gigabytes, o que evidencia o crescimento exponencial da informação médica e a necessidade de ferramentas avançadas para sua análise.

A aplicação da IA na indústria farmacêutica não é recente, desde a década de 1970 existe a concepção de medicamentos analisados por computadores, com a década de 1980 sendo considerada “A próxima revolução industrial”. Atualmente, seu uso abrange diversas etapas do desenvolvimento de medicamentos, desde a identificação de alvos terapêuticos até a otimização de compostos, assim como uma aliada importante no controle de qualidade na fase de fabricação, o que a configura como um dos principais vetores de inovação no setor (Bender; Cortés-Ciriano, 2021)

A sua incorporação na indústria farmacêutica representa uma tentativa de superar as limitações dos métodos tradicionais, promovendo maior eficiência nos processos e ampliando as possibilidades de descoberta de novos fármacos. A questão é que sua aplicação também levanta alguns questionamentos importantes quanto à confiabilidade dos dados, à interpretação dos resultados e aos desafios de integração com sistemas biológicos complexos, aspectos que serão discutidos nos tópicos subsequentes.

Evolução da indústria farmacêutica e desafios no desenvolvimento de medicamentos

O avanço da indústria farmacêutica está inserido em um ciclo progressivamente desafiador: os ganhos iniciais em eficiência e inovação tendem a ser mais acessíveis, enquanto melhorias adicionais tornam-se cada vez mais complexas e dispendiosas.

Esse fenômeno resulta em um aumento contínuo dos investimentos necessários para o desenvolvimento de novos medicamentos, muitas vezes acompanhado de retornos decrescentes, impactando diretamente os custos finais repassados aos sistemas de saúde e aos pacientes (Buvailo, 2018).

A intensificação da busca por estratégias inovadoras que permitam otimizar seus processos produtivos e aumentar a taxa de sucesso na descoberta de novos compostos se torna crescente. Nesse contexto, a incorporação da inteligência artificial surge como uma alternativa promissora capaz de tornar os processos mais eficientes, reduzir custos operacionais e acelerar etapas críticas do desenvolvimento de fármacos (Rantanen; Khinast, 2015).

Historicamente, a descoberta de medicamentos baseava-se na identificação empírica de substâncias com potencial terapêutico, frequentemente derivadas de produtos naturais e organizadas em bibliotecas químicas. Com o avanço das ciências biomédicas e o sequenciamento do genoma humano, novas abordagens foram incorporadas, permitindo a identificação de alvos terapêuticos específicos e o desenvolvimento de moléculas com maior seletividade e eficácia feitas por meio de técnicas como triagem biológica e química medicinal (Roda, 2022).

Com a introdução de tecnologias como a química combinatória em 1980 e a triagem de alto rendimento em 1990 foi possível a geração e análise de grandes volumes de compostos em curto período de tempo. Tais abordagens passaram a evidenciar limitações importantes, especialmente sobre sistemas químicos, pelo avanço da ciência nessa área ter uma preferência maior pelos dados gerados do que pela qualidade e relevância dos próprios, além da dificuldade em integrar informações biológicas complexas aos modelos computacionais (Bender; Cortés-Ciriano, 2021).

É aqui que a inteligência artificial se destaca, sua força principal deriva da sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e identificar padrões complexos superando limitações dos métodos tradicionais, entretanto, sua eficácia ainda depende diretamente da disponibilidade de dados bem estruturados e biologicamente relevantes, o que representa um desafio significativo para sua plena aplicação na descoberta de novos fármacos (Roda, 2022).

A crescente incorporação da inteligência artificial na indústria farmacêutica já demonstra resultados concretos em aplicações práticas, como na triagem virtual de milhões de compostos e na identificação acelerada de candidatos a fármacos.

Empresas especializadas têm utilizado algoritmos de aprendizado de máquina para reduzir significativamente o tempo necessário nas etapas iniciais da descoberta de medicamentos, evidenciando o potencial da IA em transformar os modelos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento. Esse cenário reforça a necessidade de aprofundar o entendimento sobre sua aplicação e seus impactos no setor farmacêutico (Paul *et al*, 2021).

Fundamentos da inteligência artificial aplicados ao desenvolvimento de medicamentos

A inteligência artificial aplicada à indústria farmacêutica fundamenta-se principalmente em técnicas de aprendizado de máquina (machine learning – ML) e aprendizado profundo (deep learning – DL), que permitem a análise e interpretação de grandes volumes de dados biológicos e químicos.

O *machine learning* consiste em um conjunto de algoritmos capazes de aprender padrões a partir de dados previamente disponibilizados (datasets), permitindo a realização de previsões e a identificação de relações entre variáveis sem a necessidade de programação explícita para cada tarefa. Dessa forma, os modelos tornam-se capazes de generalizar informações e aplicar esse conhecimento a novos dados, característica essencial para aplicações na descoberta de fármacos (Roda, 2022).

O *deep learning*, por sua vez, representa uma subárea do ML baseada em redes neurais artificiais organizadas em múltiplas camadas de processamento. Essa abordagem possibilita a identificação de padrões altamente complexos em grandes conjuntos de dados, sendo especialmente útil na análise de estruturas moleculares, interações biológicas e reconhecimento de padrões em dados biomédicos (Roda, 2022).

O objetivo central consiste na identificação de compostos capazes de modular alvos biológicos específicos, como: proteínas, enzimas ou receptores, de modo a alterar o curso de uma determinada doença. A escolha adequada do alvo terapêutico é considerada uma etapa crítica, uma vez que influencia diretamente o sucesso do desenvolvimento do fármaco (Rantanen e Khinast, 2015)

O alvo pode se referir a várias entidades biológicas que satisfaçam as necessidades clínicas e que seja acessível ao fármaco que após a ligação, desencadeie uma resposta biológica que possa ser analisada tanto *in vitro* quanto *in vivo*.

Nesse processo, entram Na praticidade as ferramentas baseadas em inteligência artificial que são utilizadas para minerar grandes bases de dados biológicos, auxiliando na identificação e validação de potenciais alvos terapêuticos. A partir dessa etapa, inicia-se a triagem de compostos, na qual são identificadas moléculas com atividade biológica relevante, denominadas *hits*. (Rantanen e Khinast, 2015)

A triagem pode ser realizada por métodos experimentais, como a triagem de alto rendimento (high-throughput screening – HTS), ou por abordagens computacionais, como

a triagem virtual, que utiliza modelos de IA para avaliar milhões de compostos em curto espaço de tempo. Esses hits iniciais são posteriormente otimizados para originar moléculas com propriedades adequadas para uso clínico, como eficácia, seletividade e segurança (Roda, 2022).

Por conseguinte, a aplicação da inteligência artificial permite não apenas acelerar o processo de identificação de candidatos a fármacos, mas também aumentar a precisão das previsões, reduzindo a dependência de métodos exclusivamente experimentais desde que possua qualidade dos dados utilizados e exista a capacidade dos modelos em representar adequadamente a complexidade dos sistemas biológicos (Bender e Cortés-Ciriano, 2021).

Ferramentas baseadas em IA já têm sido utilizadas para prever interações fármaco-alvo e acelerar a identificação de moléculas promissoras, demonstrando sua aplicabilidade prática no contexto industrial (Paul *et al.*, 2021).

Desafios da aplicação da inteligência artificial na indústria farmacêutica

Apesar dos avanços proporcionados pela inteligência artificial na indústria farmacêutica, sua aplicação ainda enfrenta desafios significativos que limitam seu potencial pleno.

Um dos principais entraves está relacionado à qualidade e disponibilidade dos dados utilizados para o treinamento dos modelos. A IA depende de grandes volumes de dados bem estruturados e confiáveis, entretanto, dados biológicos frequentemente apresentam variabilidade, incompletude e ausência de padronização, o que compromete a precisão das previsões (Bender e Cortés-Ciriano, 2021).

Além disso, existe um descompasso entre a abundância de dados químicos e a escassez de dados biológicos bem caracterizados, pois enquanto estruturas químicas podem ser representadas de forma relativamente padronizada e mais facilmente combinada computacionalmente os sistemas biológicos envolvem múltiplas variáveis, como interações entre genes, proteínas e fenótipos, dificultando sua modelagem computacional e a interpretação dos resultados gerados pela IA (Selvaraj *et al.*, 2022)

Esse cenário é frequentemente apontado por especialistas como o “calcanhar de Aquiles” dos atuais esforços computacionais de descobertas de medicamentos por ser um dos principais obstáculos na descoberta de novos fármacos baseada em dados (Bender e Cortés-Ciriano, 2021).

Outro desafio relevante refere-se à interpretabilidade dos modelos de inteligência artificial já que muitos algoritmos, especialmente os baseados em *deep learning*, operam como “caixas-pretas”, dificultando a compreensão de como determinadas decisões ou previsões são alcançadas. Essa limitação representa um problema significativo no contexto farmacêutico, no qual a rastreabilidade e a validação científica dos resultados são essenciais para aprovação regulatória e segurança do paciente (Alizadehsani *et al.*, 2023).

Na prática, a implementação da IA na indústria farmacêutica também enfrenta barreiras operacionais e econômicas pois sua integração necessita de diferentes sistemas computacionais, infraestrutura tecnológica avançada e profissionais qualificados em ciência de dados e bioinformática. A escassez de qualquer uma dessas três necessidades impede a adoção ampla dessas tecnologias (Paul *et al.*, 2021)

Um ponto considerado crítico refere-se à dependência de múltiplas ferramentas e plataformas integradas. Atualmente, não existe um sistema único capaz de realizar todas as etapas do desenvolvimento de fármacos sendo necessária a utilização de diferentes

softwares e modelos, o que pode gerar inconsistências, perda de dados e aumento da complexidade operacional (Rantanen e Khinast, 2015).

Exemplos recentes evidenciam tanto o potencial quanto as limitações da IA na indústria, tendo como exemplo a pandemia de COVID-19, modelos computacionais foram amplamente utilizados para triagem de compostos e reposicionamento de fármacos, entretanto, muitos resultados promissores em ambiente virtual não se confirmaram em testes clínicos, evidenciando a dificuldade de transpor previsões computacionais para sistemas biológicos reais (Paul *et al.*, 2021).

Embora a inteligência artificial represente um avanço significativo para a indústria farmacêutica, sua aplicação ainda requer o enfrentamento de desafios técnicos, científicos e estruturais. Principalmente no que tange à organização farmacêutica, inovação não significa eficiência, portanto, a implementação de novas tecnologias nesse setor tende a ser lenta até sua comprovação de necessidade atendida (Buvailo, 2018).

A superação dessas limitações é fundamental para garantir a confiabilidade dos resultados e ampliar o impacto da IA no desenvolvimento de novos medicamentos.

Aspectos regulatórios e éticos da inteligência artificial na indústria farmacêutica

A crescente incorporação da inteligência artificial na indústria farmacêutica tem intensificado discussões relacionadas aos aspectos regulatórios e éticos de sua aplicação, especialmente no contexto da saúde, onde decisões impactam diretamente a segurança dos pacientes.

A validação dos modelos preditivos constitui um dos principais desafios, uma vez que é necessário garantir que os algoritmos apresentem resultados confiáveis, reproduzíveis e clinicamente relevantes antes de sua implementação em larga escala (Topol, 2019).

Além disso, a aprovação de tecnologias baseadas em inteligência artificial por agências reguladoras, como o Food and Drug Administration (FDA) e a European Medicines Agency (EMA), ainda representa um campo em desenvolvimento. Essas instituições têm buscado estabelecer diretrizes específicas para avaliação de sistemas baseados em IA considerando aspectos como transparência, segurança e eficácia, o que evidencia a necessidade de adaptação dos marcos regulatórios frente às inovações tecnológicas (FDA, 2021).

Outro ponto crítico refere-se ao viés algorítmico, que pode ocorrer quando os modelos são treinados com dados não representativos ou enviesados, resultando em decisões que podem reforçar desigualdades ou comprometer a segurança dos pacientes. Esse problema é particularmente relevante na área da saúde, onde a precisão e a equidade são fundamentais (Obermeyer *et al.*, 2019).

A proteção de dados também se destaca como um desafio central, considerando que a IA depende do acesso a grandes volumes de informações sensíveis, incluindo dados clínicos e genéticos. O que torna essencial garantir o cumprimento de legislações de proteção de dados, como forma de preservar a privacidade dos pacientes e assegurar o uso ético dessas informações (European Parliament, 2016).

A definição de responsabilidade em casos de falhas ou erros gerados por sistemas de inteligência artificial ainda é uma questão em aberto. A dificuldade em atribuir responsabilidade entre desenvolvedores, profissionais de saúde e instituições levanta importantes debates éticos e jurídicos, evidenciando a necessidade de construção de diretrizes claras para o uso seguro dessas tecnologias (Price; Cohen, 2019).

Dessa forma, a integração da inteligência artificial na indústria farmacêutica não depende apenas de avanços tecnológicos, mas também do desenvolvimento de estruturas regulatórias e éticas robustas, capazes de garantir a segurança, a transparência e a confiabilidade dos sistemas utilizados (FDA, 2021).

Perspectivas futuras da inteligência artificial no desenvolvimento de medicamentos

As perspectivas futuras da utilização da inteligência artificial na indústria farmacêutica indicam uma transformação progressiva nos modelos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos.

Diferentemente de abordagens puramente experimentais, a integração de sistemas baseados em IA tem possibilitado avanços significativos na velocidade e eficiência desses processos, sinalizando uma mudança estrutural no setor.

A aplicação da inteligência artificial na descoberta de fármacos tem sido demonstrada de forma concreta por empresas especializadas, como a Insilico Medicine. A empresa destacou-se ao utilizar algoritmos de *deep learning* e inteligência artificial generativa para identificar um novo candidato a fármaco voltado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática em aproximadamente 18 meses, reduzindo significativamente o tempo tradicional de descoberta de medicamentos (Insilico Medicine, 2026)

Além da rapidez no desenvolvimento, o composto avançou para etapas clínicas, evidenciando não apenas a viabilidade teórica da IA, mas sua aplicação prática em contextos reais da indústria farmacêutica. Esse avanço reforça o potencial da IA em transformar o modelo tradicional de pesquisa, tornando-o mais eficiente e direcionado (Paul *et al.*, 2021).

De forma semelhante, a Atomwise (2026) tem se destacado na utilização de inteligência artificial para triagem virtual de compostos químicos em larga escala. Por meio de algoritmos capazes de prever interações entre moléculas e alvos biológicos, a empresa consegue analisar milhões de compostos em um intervalo de tempo significativamente reduzido quando comparado aos métodos experimentais convencionais (Atomwise, 2026)

Essa abordagem permite identificar rapidamente candidatos promissores, otimizando as etapas iniciais do desenvolvimento de fármacos e reduzindo custos associados à pesquisa. Além disso, a Atomwise (2026) tem estabelecido parcerias com instituições acadêmicas e farmacêuticas, ampliando o alcance e a aplicabilidade de suas tecnologias no desenvolvimento de novas terapias (Paul *et al.*, 2021).

Outro marco importante é a aplicação de sistemas de predição estrutural de proteínas, como o desenvolvido pela DeepMind, responsável pelo modelo AlphaFold. Essa tecnologia permitiu avanços expressivos na compreensão da estrutura tridimensional de proteínas, facilitando a identificação de alvos terapêuticos e contribuindo diretamente para o desenvolvimento de novos medicamentos (Ren *et al.*, 2022).

Segundo Steiner *et al.* (2019) A automação da síntese química tem avançado significativamente com o desenvolvimento de sistemas robóticos programáveis, como o Chemputer, que propõe a digitalização completa dos processos de síntese orgânica. Essa tecnologia utiliza uma linguagem de programação química capaz de traduzir procedimentos experimentais descritos na literatura em instruções executáveis por sistemas robóticos modulares dessa forma, etapas como reação, purificação, separação e isolamento podem ser realizadas de maneira automatizada e padronizada.

A validação do sistema demonstrou sua capacidade de sintetizar diferentes fármacos, como sildenafil, rufinamida e difenidramina, apresentando rendimentos e

pureza comparáveis aos obtidos por síntese manual. Esse modelo reforça a possibilidade de tornar a síntese química mais reprodutível, eficiente e independente de intervenção humana direta, contribuindo para a evolução da química digital e da automação laboratorial (Steiner *et al.*, 2019)

A aplicação da inteligência artificial também tem se destacado no reposicionamento de fármacos, estratégia que consiste em identificar novas indicações terapêuticas para medicamentos já existentes. Durante a pandemia de COVID-19, essa abordagem foi amplamente explorada, permitindo a identificação rápida de potenciais tratamentos a partir de compostos previamente aprovados, reduzindo custos e tempo de desenvolvimento (Zhou *et al.*, 2020).

Diversas empresas biofarmacêuticas, como Bayer, Roche e Pfizer, têm estabelecido parcerias com empresas de tecnologia da informação com o objetivo de desenvolver plataformas voltadas à descoberta de novas terapias, especialmente em áreas como imuno-oncologia e doenças cardiovasculares (Mak e Pichika, 2019)

No âmbito da medicina personalizada, a IA apresenta grande potencial para transformar o modelo terapêutico atual possibilitando a adaptação de tratamentos com base em características individuais dos pacientes levando em consideração perfil genético, histórico clínico e resposta a medicamentos. Essa abordagem tende a aumentar a eficácia terapêutica e reduzir efeitos adversos, promovendo um cuidado mais preciso e eficiente. (Kumar *et al.*, 2021)

No contexto industrial farmacêutico, a incorporação de tecnologias avançadas tem impulsionado transformações significativas nos processos produtivos, destacando-se a manufatura contínua (continuous manufacturing – CM) e o controle de qualidade em tempo real por meio da tecnologia analítica de processos (Process Analytical Technology – PAT).

A CM baseia-se em um fluxo contínuo de materiais ao longo de diferentes operações unitárias, permitindo maior controle dos parâmetros de produção e garantindo a qualidade do produto final de forma mais consistente. A integração com sistemas de inteligência artificial possibilita o monitoramento em tempo real e a tomada de decisões automatizadas, contribuindo para maior eficiência, redução de falhas e otimização da cadeia de abastecimento (Rantanen e Khinast, 2015).

Adicionalmente, a extrusão por fusão a quente (hot-melt extrusion – HME) apresenta-se como uma tecnologia promissora no desenvolvimento de formas farmacêuticas mais eficientes, especialmente para fármacos com baixa solubilidade. Sua aplicação permite aumentar a biodisponibilidade dos medicamentos, além de possibilitar a incorporação de nanopartículas em matrizes sólidas. A associação dessa técnica com ferramentas de inteligência artificial tende a otimizar parâmetros de processamento e formulação, reduzindo custos operacionais e aumentar a produtividade, o que reforça seu potencial de expansão na indústria farmacêutica nos próximos anos (Rantanen e Khinast, 2015).

Ferramentas de IA como o meta-classificador e o classificador de comprimidos ajudam a governar o padrão de qualidade do produto final, indicando um possível erro na fabricação do comprimido, a interação entre o operador humano e o sistema de inteligência artificial proporciona melhor desempenho e qualidade do produto final (Gams *et al.*, 2014).

No entanto, embora os avanços sejam promissores, a consolidação dessas tecnologias no futuro dependerá da superação de desafios relacionados à qualidade dos dados, validação clínica e regulamentação.

A integração entre inteligência artificial, biotecnologia e ciência de dados será fundamental para ampliar o impacto dessas inovações, consolidando a IA como um elemento central no desenvolvimento de medicamentos nas próximas décadas (Ren et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar a aplicação da inteligência artificial na indústria farmacêutica, com ênfase em sua contribuição para o desenvolvimento de novos medicamentos. A partir da revisão bibliográfica realizada, foi possível compreender que o processo de desenvolvimento de fármacos é caracterizado por elevada complexidade, altos custos e longos períodos de pesquisa, fatores que impulsionam a busca por soluções tecnológicas mais eficientes.

A inteligência artificial se consolida nesse contexto como uma ferramenta estratégica, permitindo a análise e a identificação de alvos terapêuticos, a triagem de compostos e o suporte à tomada de decisão em diferentes etapas do desenvolvimento farmacêutico.

Tais aplicações evidenciam seu potencial em otimizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência na descoberta de novos medicamentos. Seus achados indicam que a utilização da IA representa um avanço significativo para a indústria farmacêutica, contribuindo para a inovação científica, aprimoramento de ensaios clínicos e ampliação das possibilidades terapêuticas.

Além disso, sua integração aos processos industriais e de pesquisa tem promovido mudanças na forma como os medicamentos são desenvolvidos, aproximando o setor de abordagens mais rápidas, precisas e personalizadas.

Apesar dos avanços expressivos da inteligência artificial na pesquisa farmacêutica, sua aplicação ainda enfrenta desafios que vão além da tecnologia. A qualidade e a confiabilidade dos dados utilizados, a transparência dos modelos computacionais e sua implementação em larga escala são fatores essenciais para garantir resultados seguros e eficazes. Além disso, questões regulatórias e éticas, como a validação de sistemas preditivos, a aprovação por órgãos reguladores e a proteção de dados sensíveis, tornam esse processo ainda mais complexo.

Para que a inteligência artificial alcance todo o seu potencial na descoberta de fármacos, é fundamental que seus algoritmos sejam treinados com bases de dados químicos, biológicos e farmacológicos robustas. Nesse contexto, a capacitação de profissionais da saúde e pesquisadores torna-se indispensável para interpretar resultados, otimizar processos e acelerar a identificação de moléculas com potencial terapêutico.

Mesmo diante desses desafios, a expectativa é que a inteligência artificial continue transformando a indústria farmacêutica. Sua capacidade de analisar grandes volumes de dados e identificar padrões complexos tem impulsionado a descoberta de novos medicamentos, o desenvolvimento de terapias mais eficazes e o avanço da medicina personalizada, contribuindo para uma inovação cada vez mais rápida e precisa na área da saúde.

Nesse contexto, a consolidação da IA na indústria farmacêutica dependerá não apenas dos avanços tecnológicos, mas também da integração entre pesquisa científica, regulamentação e prática clínica. O desenvolvimento de sistemas seguros, transparentes e confiáveis será fundamental para que os benefícios da IA sejam convertidos em resultados concretos, contribuindo para a descoberta de novos medicamentos, a otimização dos tratamentos e a melhoria da qualidade de vida da população. Dessa

forma, a IA se posiciona como uma ferramenta estratégica para o futuro da saúde e inovação.

REFERÊNCIAS

ALIZADEHSANI, Roohallah *et al.* **Explainable Artificial Intelligence for Drug Discovery and Development.** arXiv preprint, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.12177>. Acesso em: 19 abr. 2026.

ATOMWISE. **Artificial intelligence for drug discovery.** 2026. Disponível em: <https://www.atomwise.com/>. Acesso em: 19 abr. 2026.

BENDER, Andreas; CIRIANO, Isidro Cortés. **Artificial intelligence in drug discovery: what is realistic, what are illusions? Part 1: Ways to make an impact, and why we are not there yet.** ScienceDirect, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644620305274>. Acesso em: 23 fev. 2025.

BUVAILO, Andrii. **The why, how and when of AI in the pharmaceutical industry.** Forbes Technology Council, 24 abr. 2018. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/24/the-why-how-and-when-of-ai-in-the-pharmaceutical-industry/>. Acesso em: 29 fev. 2025.

DENG, J. *et al.* **Artificial Intelligence in Drug Discovery: Applications and Techniques.** 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2106.05386>. Acesso em: 11 mar. 2026.

EUROPEAN PARLIAMENT. **Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).** 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/>. Acesso em: 21 mar. 2026.

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). **Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD) Action Plan.** 2021. Disponível em: <https://www.fda.gov/>. Acesso em: 10 abr. 2026.

GAMS, M.; HORVAT, M.; OŽEK, M. *et al.* **Integração da inteligência artificial e humana no processo de produção de comprimidos.** AAPS PharmSciTech, v. 15, p. 1447–1453, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1208/s12249-014-0174-z>. Acesso em: 10 abr. 2026.

GUPTA, R.; SRIVASTAVA, D.; SAHU, M. *et al.* **Inteligência artificial para aprendizagem profunda: abordagem de inteligência de máquina para descoberta de medicamentos.** Molecular Diversity, v. 25, p. 1315–1360, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11030-021-10217-3>. Acesso em: 21 abr. 2025.

INSILICO MEDICINE. **Pharma.AI platform: generative AI for drug discovery and development.** 2026. Disponível em: <https://insilico.com/>. Acesso em: 02 abr. 2026.

KUMAR, A.; GADAG, S.; NAYAK, U. Y. **The beginning of a new era: artificial intelligence in healthcare.** *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, v. 11, n. 3, p. 414–425, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8421632/>. Acesso em: 23 fev. 2025.

MAK, Kit-Kay; PICHKA, Mallikarjuna Rao. **Artificial intelligence in drug development: present status and future prospects.** *Drug Discovery Today*, v. 24, n. 3, p. 773–780, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644618300916>. Acesso em: 08 abr. 2026.

MIJWEL, Maad M. **History of Artificial Intelligence.** University of Baghdad, 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/322234922>. Acesso em: 06 março 2025.

NOVIKOBAS, A. C. S.; LAMARI, L. B. M. **Conceito de inteligência e a teoria das inteligências múltiplas.** 2020. Disponível em: https://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/8jVqXJimRnox6D_2020-6-18-21-3-2.pdf. Acesso em: 06 mar. 2025.

OBERMEYER, Ziad *et al.* **Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations.** *Science*, v. 366, n. 6464, p. 447–453, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aax2342>. Acesso em: 08 abr. 2026.

PAUL, Debleena *et al.* **Artificial intelligence in drug discovery and development.** *Drug Discovery Today*, v. 26, n. 1, p. 80–93, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.10.010>. Acesso em: 07 mar. 2025.

PRASAD, Vinay; MAILANKODY, Sham. **Research and development spending to bring a single cancer drug to market and revenues after approval.** *JAMA Internal Medicine*, v. 177, n. 11, p. 1569–1575, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.3601>. Acesso em: 07 jun. 2025.

PRICE, W. Nicholson; COHEN, I. Glenn. **Privacy in the age of medical big data.** *Nature Medicine*, v. 25, p. 37–43, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0272-7>. Acesso em: 11 abr. 2026.

RANTANEN, J.; KHINAST, J. **The future of pharmaceutical manufacturing sciences.** *Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 104, n. 11, p. 3612–3638, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4973848/>. Acesso em: 11 mai. 2025.

REN, F. *et al.* **AlphaFold accelerates artificial intelligence powered drug discovery.** 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2201.09647>. Acesso em: 02 abr. 2026.

RODA, Celina Isabel Neto. **A inteligência artificial na descoberta de novos medicamentos.** Lisboa: Universidade de Lisboa, 2022. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/57883/1/MICF_Celina_Roda.pdf. Acesso em: 13 abr. 2025.

SANTESMASES, Maria J.; GRADMANN, Christoph. **Circulation of antibiotics: an introduction.** Dynamis, 2011. Disponível em: <https://scielo.isciii.es/pdf/dyn/v31n2/02.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2025.

SELVARAJ, C.; CHANDRA, I.; SANJEEV, K. S. **Inteligência artificial e abordagens de aprendizado de máquina para design de medicamentos: desafios e oportunidades para as indústrias farmacêuticas.** Molecular Diversity, v. 26, p. 1893–1913, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11030-021-10326-z>. Acesso em: 13 abr. 2025.

STEINER, Sebastian *et al.* **Organic synthesis in a modular robotic system driven by a chemical programming language.** Science, v. 363, n. 6423, p. eaav2211, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aav2211>. Acesso em: 27 ago. 2025.

TOPOL, Eric J. **High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence.** Nature Medicine, v. 25, p. 44–56, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>. Acesso em: 11 abr. 2026.

ZHOU, Yadi *et al.* **Artificial intelligence in COVID-19 drug repurposing.** The Lancet Digital Health, v. 2, n. 12, p. e667–e676, 2020. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30192-8](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30192-8). Acesso em: 17 abr. 2026.